

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА И ИХ КОМПЛЕКСНОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Кузиева Мадина Абдусалимовна

Азиатский Международный Университет.

kuzievamadina84@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15012948>

Аннотация. Цель работы – повышение эффективности ортопедического лечения больных с заболеваниями пародонта. Основные этапы ортопедического лечения заболеваний пародонта: избирательное шлифовывание зубов; временное шинирование; ортодонтическое лечение (по показаниям); применение постоянных шинирующих аппаратов и зубных протезов. Оно направлено на устранение травматической окклюзии и артикуляции, стабилизацию подвижных зубов и перераспределение жевательного давления путем шинирования, восстановление дефектов зубного ряда. стоматологическое лечение заболеваний пародонта обязательно должно проводиться с использованием окклюзионных кап (терапевтическая, хирургическая санация, ортодонтическая подготовка, изготовление постоянных ортопедических конструкций).

Ключевые слова: заболевания пародонта, ортопедическое лечение, окклюзионные каппы.

PERIODONTAL DISEASES AND THEIR COMPLEX ORTHOPEDIC TREATMENT

Abstract. The aim of the work is to increase the effectiveness of orthopedic treatment of patients with periodontal diseases. The main stages of orthopedic treatment of periodontal diseases: selective grinding of teeth; temporary splinting; orthodontic treatment (according to indications); the use of permanent splinting devices and dentures. It is aimed at eliminating traumatic occlusion and articulation, stabilizing mobile teeth and redistributing chewing pressure by splinting, restoring defects of the dentition. Dental treatment of periodontal diseases must be carried out using occlusal caps (therapeutic, surgical sanitation, orthodontic preparation, manufacturing of permanent orthopedic structures).

Keywords: periodontal diseases, orthopedic treatment, occlusal caps.

Терапия заболеваний пародонта представляет определенные трудности. Лечение заболеваний пародонта может быть эффективным только при комплексном подходе, который включает в себя терапевтическое, хирургическое, физиотерапевтическое и ортопедическое лечение.

Комплексный метод лечения предусматривает выявление этиологических факторов и четкое определение основных звеньев патогенетического механизма заболевания. Это необходимо для определения средств этиотропной и патогенетической терапии, а также для составления конкретного плана ведения больного.

К комплексному лечению заболеваний пародонта можно отнести также иммунотерапевтические воздействия, методы, направленные на повышение уровня жизнедеятельности организма в целом, психоэмоционального состояния, улучшение социальных условий жизнедеятельности, лечение соматических заболеваний, способствующих развитию патологии пародонта. Стоит отметить, что лица с сопутствующими заболеваниями должны проходить стоматологическое лечение только в стадии ремиссии или медикаментозной компенсации.

Целью работы является повышение эффективности ортопедического лечения больных с заболеваниями пародонта.

Лечение заболеваний пародонта необходимо начинать с тщательного снятия зубных отложений. Важна также ликвидация местных факторов, способствующих накоплению зубного налета (придесневых кариозных полостей, невосстановленных межзубных контактов, нависающих краев пломб, глубоко продвинутых под десну краев искусственных коронок, коррекция анатомо-топографических особенностей зубов и челюстей, ортодонтическое лечение патологии прикуса, скученности зубов и т. д.).

Для ортопедического лечения больных с заболеваниями пародонта используются различные съемные и несъемные, временные и постоянные конструкции лечебных аппаратов. Показание к ортопедическому лечению пародонтита обусловлено в первую очередь необходимостью иммобилизации подвижных зубов и перераспределения нагрузки на зубы с непораженным пародонтом или слизистой протезного ложа.

Важнейшим моментом является устранение функциональной травматической перегрузки пародонта путем избирательного шлифования, шинирования и рационального протезирования. Следовательно, основными этапами ортопедического лечения заболеваний пародонта являются: избирательное шлифование зубов; временное шинирование; ортодонтическое лечение (по показаниям); применение постоянных шинирующих аппаратов и зубных протезов. Основное значение ортопедического лечения заболеваний пародонта состоит в том, что оно: позволяет снять воспалительные явления; улучшает кровообращение; восстанавливает трофику тканей за счет устранения патологической подвижности; нормализует окклюзионное соотношение; снимает действие жевательного давления (функциональная терапия).

Правильно подобранный и проведенный комплекс ортопедических вмешательств, направленный не только на восстановление дефектов зубного ряда, но и надежную стабилизацию оставшихся зубов, способствует нормализации окклюзионных нагрузок, трофики пародонта и репаративных процессов в его тканях, повышая тем самым эффективность лечения заболеваний пародонта.

Окклюзионные каппы изготавливали при снятии функционально неполноценных ортопедических конструкций, при множественном удалении зубов, при длительном терапевтическом лечении с восстановлением целостности анатомической формы зуба и т. д. В среднем такими каппами больные пользовались 3–4 недели, на период лечения у пародонтолога. Ортопедические мероприятия (шинирование и изготовление шин-протезов) также осуществляли под контролем окклюзионных капп. В этом случае проводили перебазировку каппы для лучшей фиксации в полости рта. Завершали лечение рациональным протезированием. Планируя ортопедическую конструкцию, тщательно изучали рентгеновские снимки всех зубов.

По показаниям пациентам были изготовлены пародонтальные шины из композиционных пломбирочных материалов. В качестве арматуры применяли волокнистые материалы Ribbond или GlasSpan и светоотверждаемые жидкотекучие композиты. Шинирующая конструкция на стекловолокне или полиамидной нити уменьшает подвижность зубов. Ее жесткость не дает зубам расшатываться, а значит, уменьшает вероятность выпадения зубов. Благодаря шинированию мы имели возможность перераспределения нагрузки на весь укрепленный фрагмент зубного ряда.

Чем больше здоровых зубов включено в иммобилизацию, тем более выраженной будет разгрузка подвижных зубов. мы применяли шинирование только во фронтальной группе зубов, т. к. иммобилизацию жевательной группы зубов при помощи стекловолоконных шин у лиц с сопутствующими заболеваниями считаем неактуальной, т. к., во-первых, при использовании пародонтальных шин требуется повышенная гигиена полости рта, а пациенты с сопутствующими заболеваниями в силу тяжести своего состояния могут не обращать особого внимания на эту проблему и, как правило, из-за этого не получают ожидаемого положительного результата от лечения.

Во-вторых, из-за относительной хрупкости композиционных материалов возможны сколы на шинированных зубах, что со временем может привести к окклюзионным нарушениям. Помимо шинирования всем пациентам с заболеваниями пародонта были изготовлены временные съемные зубодесневые окклюзионные шины, особенностью которых являлось перекрытие не только окклюзионной поверхности, но и десневого края на 1,5–2 мм.

Такие шины фиксируют высоту прикуса, восстанавливают как включенные, так и дистальные дефекты зубного ряда, частично перераспределяют жевательное давление, не требуют препарирования зубов и позволяют проводить одновременно окклюзионную коррекцию и лечение заболеваний пародонта путем вложения различных лекарственных препаратов.

После завершения пародонтологического лечения мы изготавливали постоянные бюгельные конструкции с использованием шинирующих элементов либо частичные съемные протезы. Зашинированные участки оставляли как постоянные шины, в зависимости от материальных возможностей пациента.

Таким образом, ортопедическое лечение больных с частичным отсутствием зубов при заболеваниях пародонта проводится комплексно и имеет свои особенности.

Оно направлено на устранение травматической окклюзии и артикуляции, стабилизацию подвижных зубов и перераспределение жевательного давления путем шинирования, восстановления дефектов зубного ряда. стоматологическое лечение заболеваний пародонта обязательно должно проводиться с использованием окклюзионных капп (терапевтическая, хирургическая санация, ортодонтическая подготовка, изготовление постоянных ортопедических конструкций).

Выводы: шинирование подвижных групп зубов рекомендуем проводить стоматологическими материалами Ribbond или GlasSpan. В качестве лечебных конструкций изготавливать зубнаддесневые окклюзионные каппы. В качестве постоянных конструкций использовать бюгельные шины или протезы с клammerной системой фиксации.

REFERENCES

1. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). THE ROLE OF CARIOGENIC AND PROTECTIVE FACTORS IN THE PREVENTION OF CARIES. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 45-51.
2. Qilichovna, A. M., Nematilloevna, X. M., & Ergashevich, I. I. (2024). KARIYESNING OLDINI OLISHDA KARIOGEN VA HIMOYA OMILLARNING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 52-59.
3. Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING THE WIDE SPREAD OF DENTAL CARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 154-160.
4. Nematilloevna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston

taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.

5. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). METABOLIK SINDROMI VA QON BOSIMI BOR BEMORLARDA O'ZGARISH XUSUSIYATLARI BAHOLASH: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 187-196.
6. Qilichovna, A. M., & Nematilloevna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206
7. Qilichovna, A. M., & Vahidovna, K. N. (2024). FACTORS CAUSING DISEASES OF PERIODONTAL TISSUES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 196-201.
8. Qilichovna, A. M., & Abdumutalib o'g'li, U. A. (2024). KARIES PROFILAKTIKASI NAZARIYASI VA AMALIYOTI. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 202-209.
9. Vahidovna, K. N., & Qilichovna, A. M. (2024). FACTORS CAUSING PERIODONTAL TISSUE DISEASES. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 185-195.
10. Qilichovna, A. M. (2024). THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CARIES PREVENTION. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(5), 222-226.
11. Qilichovna, A. M., & Safarboy o'g'li, T. S. (2024). 4-AVLOD ADGEZIV SISTEMA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 307-313.
12. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
13. Qilichevna, A. M. (2024). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(2), 30-34.
14. Qilichovna, A. M. (2024). CLINIC FOR PATIENTS WITH DENTURES COMPARATIVE DIAGNOSIS AND PATHOGENESIS. *TADQIQOTLAR*, 30(3), 127-135.
15. Ahmedova, M. (2023). COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRITIONAL DISPARITIES AMONG PEDIATRIC POPULATIONS: A STUDY OF CHILDREN

- WITH DENTAL CAVITIES VERSUS THOSE IN OPTIMAL HEALTH. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 68-72.
16. Ahmedova, M. (2023). DIFFERENCES IN NUTRITION OF CHILDREN WITH DENTAL CARIES AND HEALTHY CHILDREN. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(12), 42-46.
17. Ахмедова, М. (2023). TISH KARIESINING KENG TARQALISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 200-205.
18. Ахмедова, М. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭНДОССАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 167-173.
19. Ahmedova, M. (2023). USE OF COMPUTER TECHNOLOGY AT THE STAGES OF DIAGNOSIS AND PLANNING ORTHOPEDIC TREATMENT BASED ON ENDOSSEAL IMPLANTS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 54-58.
20. Ахмедова, М. (2020). НАРУШЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ АФТОЗНОГО СТОМАТИТА. *Достижения науки и образования*, (18 (72)), 65-69.
21. Ahmedova, M. (2023). THE IMPACT OF SOCIOCULTURAL FACTORS ON THE PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AS A COMPLEX HEALTH CONDITION IN CONTEMPORARY SOCIETY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(9), 24-28.
22. Ахмедова, М. К. (2024). ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ КАРИЕСА ЗУБОВ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 77-85.
23. Qilichovna, A. M. (2024). CLINICAL SIGNS WHEN ACCOMPANIED BY DENTAL DISEASES AND METABOLIC SYNDROME. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(5), 116-24.
24. Ахмедова, М. К. (2024). Профилактика Стоматологических Заболеваний У Беременных. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 66-72.
25. Ахмедова, М. К. (2024). ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 254-260.

26. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES IN CHILDREN AND TEENAGERS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 234-239.
27. Qilichovna, A. M. (2024). PREVENTION OF PERIODONTAL AND GUM DISEASES IN PREGNANT WOMEN. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 240-245.
28. Qilichovna, A. M. (2024). HOMILADOR AYOLLARDA TISH VA PARADONT KASALLIKLARINING OLDINI Olish. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 246-253.
29. Ахмедова, М. К. (2024). ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННЫХ ФАКТОРОВ ПАРОДОНТИТА. *Journal of new century innovations*, 49(3), 47-53.
30. Qilichovna, A. M. (2024). TO STUDY THE FACTORS THAT CAUSE PERIODONTITIS. *Journal of new century innovations*, 49(3), 40-46.
31. Qilichovna, A. M. (2024). THE ROLE OF PATHOGENESIS IN THE GROWTH FACTORS OF PERIODONTITIS DISEASE. *Journal of new century innovations*, 49(3), 25-32.
32. Qilichovna, A. M. (2024). TISH KARIYESI BO'LGAN BOLALAR VA SOG'LOM BOLALARNING OVQATLANISHIDAGI FARQLAR. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 213-223.
33. Ахмедова, М. К. (2024). РАЗЛИЧИЯ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ С КАРИЕСОМ ЗУБОВ И ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 224-234.
34. Ergashevich, I. I., Bahronovich, B. F., & Qilichevna, A. M. (2024). ASTMATIK STATUSDAN BEMORLARNI CHIQRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 43(8), 36-44.
35. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI QO'SHIMCHA TEKSHIRISH USULLARI (PARAKLINIK USUL). *Modern Science and Research*, 4(1), 268-278.
36. Axmedova, M., & Neymatov, D. (2025). TERAPEVTIK STOMATALOGIYADA BEMORLARNI ASOSIY TEKSHIRISH USULLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 257-267.
37. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. *Modern Science and Research*, 4(1), 279-289.

38. Axmedova, M. (2025). DISEASES OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND FORMULATION OF DIAGNOSIS. *Modern Science and Research*, 4(1), 290-3.
39. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Халилова, Л. (2025). СОСТОЯНИЕ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ПЕРИОСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 301-310.
40. Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ. *Modern Science and Research*, 4(1), 322-333.
41. Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). ГАЛЬВАНОЗ И МЕТОДЫ ЕГО ДИАГНОСТИКИ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 4(2), 203-212.
42. Axmedova, M. (2025). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTA WHEN USED REMOVABLE DENTURES. *Modern Science and Research*, 4(2), 195-202.
43. Axmedova, M. (2024). CONDITION OF THE ALVEOLAR PROCESS AND PERIOSTE WHEN USING REMOVABLE DENTURES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(11), 528-538.
44. Axmedova, M. (2025). FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND ITS BONE FORMATIONS. *Modern Science and Research*, 4(2), 175-182.
45. Ахмедова, М. (2025). ОСОБЕННОСТИ АНОТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЕГО КОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. *Modern Science and Research*, 4(2), 167-174.
46. Axmedova, M., & Shavkatov, D. (2025). BIRINCHI PASTKI MOLARLARNING QO'SHIMCHA TIL ILDIZI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1456-1466.
47. Axmedova, M., & Ergasheva, D. (2025). TISH KARIESINI DAVOLASH VA OLDINI OLISH. *Modern Science and Research*, 4(2), 959-967.
48. Ravshanovna, X. L. (2021, June). MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF DENTAL CARIES IN ADULTS. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 118-119).
49. Khalilova, L. (2024). GLASS IONOMER CEMENTS USED IN DENTISTRY. *Modern Science and Research*, 3(12), 443-450.
50. Кузиева, М. А. (2023). Клиникоморфологические Критерии Органов Ротовой Полости При Применении Несъемных Ортопедических Конструкций. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 318-324.

51. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE USE OF CERAMIC MATERIALS IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.(Literature review). TADQIQOTLAR, 31(3), 75-85.
52. Abdusalimovna, K. M. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE USE OF METAL-FREE CERAMIC STRUCTURES. TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR, 13, 45-48.
53. Abdusalimovna, K. M. (2024). THE ADVANTAGE OF USING ALL-CERAMIC STRUCTURES. TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR, 13, 49-53.
54. Abdusalimovna, K. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF DEPULPATED TEETH FOR PROSTHETICS. SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES, 3(4), 301-307
55. Abdusalimovna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Features of the Use of NonRemovable Orthopedic Structures. JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH, 3(5), 73-78.
56. Kuzieva, M. A. (2024). CARIOUS INFLAMMATION IN ADOLESCENTS: CAUSES, FEATURES AND PREVENTION. European Journal of Modern Medicine and Practice, 4(11), 564-570.
57. Kuzieva, M. A. (2024). Malocclusion–Modern Views, Types and Treatment. American Journal of Bioscience and Clinical Integrity, 1(10), 103-109.
58. KUZIEVA, M. A. (2024). MODERN ASPECTS OF MORPHO-FUNCTIONAL DATA AND TREATMENT OF AGE-RELATED CHANGES IN THE MAXILLOFACIAL REGION. Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics, 2(09), 126-131.
59. Ахмедова, М., Кузиева, М., & Курбанова, Н. (2025). ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ДИАГНОЗА. Modern Science and Research, 4(1), 279-289.
60. Кузиева, М., Ахмедова, М., & Халилова, Л. (2025). СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ. Modern Science and Research, 4(1), 322-333
61. Халилова, Л., Ахмедова, М., & Кузиева, М. (2025). ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ ДИАГНОСТИКИ КАРИЕСА. Modern Science and Research, 4(1), 697-706.
62. Kuzieva, M. (2025). MODERN ASPECTS OF CHOICE OF MATERIAL FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS IN NEED OF DENTAL PROSTHETICS. Modern Science and Research, 4(1), 311-321.

63. Khayitova, M. Z. (2024). Modern views on the Causes and Treatment of Caries of Temporary Teeth in Young Children. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(9), 123-127.
64. Khayitova, M. D. (2024). Morphological Features of Bottle (Circular) Caries. *American Journal of Bioscience and Clinical Integrity*, 1(10), 117-124.
65. Dzhuraevna, K. M. (2024). Features of Caries Morbidity in Preschool Children. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 300-305.
66. Hayitova, M., & Taylakova, D. (2023). DENTAL CARIES IS A DISEASE OF CIVILIZATION. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(8), 61- 66.
67. Джураевна, К. М. (2024). Клинико-морфологические аспекты трещин на задних зубах у взрослых. *Научный журнал травматологии и инвалидности*, 3 (5), 429-432.
68. Dzhuraevna, K. M. (2024). Prevalence and Course of Dental Diseases Among Younger Patients. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 433-436.
69. Хайитова, М. Д. (2023). Особенности Возникновение И Течение Кариеса Зубов. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 356-363.
70. Хайитова, М., & Тайлакова, Д. (2023). ВЗГЛЯД СТОМОТОЛОГА НА ГИГЕНУ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(23), 58-59.
71. Хайитова, М. Д. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕЩИН НА ЗАДНИХ ЗУБАХ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 186-195.
72. Dzhuraevna, K. M. (2024). Clinical and Morphological Aspects of Cracks on The Back Teeth in Adults. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(5), 429-432.
73. Dzhuraevna, K. M. (2023). THE FREQUENCY OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW). *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 159-168.
74. Dzhuraevna, K. M. (2023). FEATURES OF THE OCCURRENCE OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 12(1), 178-185.
75. Khayitova, M. (2025). GUIDELINES FOR DENTAL EMERGENCIES DURING A PANDEMIC. *Modern Science and Research*, 4(1), 827-835.